

**TURKISTON MILLIY OZODLIK HARAKATLARI TARIXSHUNOSLIGI
(XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA)**

Norbekov Suhrob Farxod o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti tarix fakulteti tarixshunoslik, manbashunoslik va tadqiqot
usullari yo'nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7537237>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Turkiston milliy ozodlik harakatlari tarixshunosligi (XIX asr oxiri XX asr boshlarida) haqida so'z boradi. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalar keltirilgan bo'lib, maqola so'nggida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: milliy ozodlik, harakat, tarix, tarixshunoslik, ma'naviy hayot.

**ИСТОРИОГРАФИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ
ТУРКЕСТАНА (КОНЕЦ 19-НАЧАЛО 20 ВВ.)**

Аннотация. В статье рассматривается историография туркестанских национально-освободительных движений (конец 19 - начало 20 вв.). Обоснованные мнения и комментарии даны на протяжении всей статьи, а выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: национально-освободительное движение, история, историография, духовная жизнь.

**HISTORIOGRAPHY OF NATIONAL LIBERATION MOVEMENTS OF
TURKESTAN (LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES)**

Abstract. This article deals with the historiography of the national liberation movements of Turkestan (late 19th and early 20th centuries). Reasonable opinions and comments are given throughout the article, and conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: national liberation, movement, history, historiography, spiritual life.

O'zbekistonning davlat mustaqilligi qo'lga kiritilishi bilan mamlakatda mustabid tuzum va unga xizmat qilgan mafkura barham topdi. Ma'naviy hayot mafkuraviy kishanlar iskanjasidan xalos bo'ldi, oshkoralik va hurfikrlik sharoitida tarix fanida mutlaqo yangicha nazariy, uslubiy asoslar shakllana boshladi. Ana shunday asoslarda rivojlanayotgan vatan tarixshunosligida bu masalalar katta qiziqish bilan o'rganila boshlandi.

Ushbu maqolada Turkistondagi milliy ozodlik harakatlari - 1916 yil qo'zg'oloni va 1918-1924 yillardagi kurashlar XX asr davomida xorijiy tarixshunoslikda qanday baholanganligi hamda O'zbekistonda mustaqillik davrida qanday yoritilayotganligi o'zaro qiyosiy asosda tahlil etiladi.

Bunda, eng avvalo, mazkur muammolar haqida har bir yo'nalishdagi ilmiy qarashlar qay tariqa shakllanib borgani kuzatiladi, ularning manbaviy asoslari tahlil etiladi, bu qarashlar qanday manbalarga asoslangani aniqlanadi, ularning shakllanishiga hukmron tuzum, ijtimoiy-siyosiy vaziyat, mafkuraviy muhit qanday ta'sir o'tkazgani o'rganiladi, nazariy, uslubiy asoslari tahlil etiladi. Shuningdek, har bir yo'nalishdagi mazkur masalaga doir mavhum va munozarali qarashlar aniqlanadi.

Muammoga bunday yondoshuv ilmiy haqiqatni aniqlashga, tarixiy haqiqatni tiklashga yordam beradi, murosasiz tortishuvlarga chek qo'yib, munozara mavzulari va hamkorlik rejalarini belgilab olishga imkon beradi.

Maqolada Turkistondagi 1916 yil qo'zg'oloni va 1918-1924 yillardagi sovet hokimiyatiga qarshi kurashlar nafaqat tarixshunoslik, balki manbashunoslik nuqtai nazaridan ham tadqiq etiladi, mazkur mkammolar tarixini aks ettiruvchi manbalar atroflicha tahlil etiladi. Bunda manbashunoslikdagi an'anaviy usulga ko'ra aniq bir manba tahlili bilan cheklanilmaydi, balki mazkur tarixiy voqealar haqida o'sha davr zamondoshlari tarafidan bildirilgan rasmiy va norasmiy qarashlar (ya'ni o'sha davrning shu masalalarga doir ijtimoiy-siyosiy qarashlari) keng o'rganiladi. Ularga mazkur tarixiy jarayonlarni aniqlashtiruvchi muhim manba sifatida qaraladi. Voqealar zamondoshlarining fikr-mulohazalari, ko'rsatmalari o'sha davrdagi matbuotda, arxiv fondlaridagi hujjatlarda saqlanib qolgan bo'lib, maqolada ular ilk bor iste'molga kiritilgan.

Mamlakatda totalitar tuzum mustahkam qaror topib, chuqur ildiz otib ulgurgan, yoppasiga hujumga o'tib, o'z kuchini ko'rsata boshlagan 30-yillar boshiga kelib sovet tarixshunosligida 1916 yil qo'zg'oloni talqini masalasi yana kun tartibidan joy oldi. Bu safargi hujum qo'zg'olonning 15 yilligi munosabati bilan uyushtirildi. 1931 yilda O'rta Osiyo Inqilobtarixi ilmiy-tadqiqot instituti (SANIIR) va VKP(b) MK O'rta Osiyo byurosining madaniy tashviqot bo'limi tomonidan qo'zg'olonning 15 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus sharhlari¹ e'lon qilindi. Sharhlarda 1916 yil qo'zg'olonining milliy ozodlik xarakteri e'tirof etiladi. Lekin u Rossiya imperializmiga qarshi qaratilgani alohida ta'kidlandi.

Qo'zg'olonning asosiy harakatlantiruvchi kuchlari sifatida butun xalq emas, «proletar va yarim proletar unsurlar, dehqonlar va chorvadorlar» qayd etildi, ular «Rossiya imperializmi va mahalliy ekspluatatorlarga qarshi bosh ko'targan», degan asossiz fikr alohida ta'kidlandi. «Usti yaltiroq, ichi qaltiroq» qabilida ish tutilib, go'yoki qo'zg'olonning «milliy ozodlik harakati» tan olindi, biroq aslida esa sinfiy kurash sifatida talqin etildi. Mulkdorlar roli tamomila inkor etilmasa-da, ularning ishtiroki umummilli emas, sinfiy manfaatlar bilan izohlandi. Xullas, qo'zg'olonning barcha masalalari, mohiyati va maqsadi bolshevikcha mafkura manfaatlariga hamda sinfiy kurash ta'limoti aqidalariga to'la moslashtirilgan konsepsiya ishlab chiqildi. Uning majburiy sur'atda ommaviy tan olinishini esa totalitar tuzumning zo'ravonlik mexanizmi, g'oyaviy-mafkuraviy bo'g'inlari ta'minlab berdi. O'sha yiliyoq matbuotda P. Galuzoning «1916 yil qo'zg'olonining bolshevikcha talqini uchun» nomli maqolasi e'lon qilindi. Unda «qo'zg'olonning bolshevikcha konsepsiyasi uchun kurash – partiyaning bosh yo'li uchun kurashdir! 1916 yil qo'zg'oloni haqidagi tortishuvlar – bu O'rta Osiyoda sosializm qurish yoki qurishga qarshi kurashdir!» denan da'volar ilgari suriladi¹. Aniqrog'i bolshevikcha konsepsiyani tan olishdan bosh tortish oqibatlarini haqida ogohlantirildi.

Totalitar tuzum avjga chiqib, uning zo'ravonlik mexanizmi ishga tushib ketgan, qatag'onlar boshlanib, «sinfiy dushmanlar», «sotsializm dushmanlari» zo'r berib qidirilayotgan 30-yillarning 1-yarmida bu konsepsiyaga qarshi chiqish oqibatlarini qanday tugashi mumkinligini zamondoshlar juda yaxshi anglar edilar. Shu tufayli ham bu konsepsiya tarix fanida hych bir qarshiliksiz qaror topib, tan olindi, undan bir qadam ham chetga chiqmaslik majburiy tus oldi. Endilikda yaratilajak tadqiqotlar shu konsepsiyaga asoslanishi, ya'ni aniqrog'i barcha tarixiy hujjatlar shu qarashlarga moslashtirilishi shart edi.

¹ Восстание 1916 года в Средней Азии. Тезисы культпропа Средаз-бюро ЦК ВКП(б) и САНИИР к 15-й годовщине восстания. М. Т.: 1931.

¹ Галузо П. За большевистскую концепцию восстания 1916 года в Средней Азии (К 15-летию восстания) // Турк-меноведение. 1931. № 7-9.

Masalaning shunday hal bo'lishini nafaqat tegishli mafkuraviy bo'g'inlar, balki hukmron tuzum, ijtimoiy-siyosiy vaziyat va o'tkazilayotgan siyosat osongina ta'minlab berdi. 20-yillarda muammoni sinfiylashtirishga keskin qarshilik bildirgan T. Risqulov ham 30-yillar o'rtasiga kelib shu konsepsiya doirasidan bir qadam ham chetga chiqishga jazm etmadi, chunki dahshatli qatag'onlar arafasida u o'zining 20-yillardagi shijoati va haqiqatparvarligi, millatparvarligi uchun «javob berishi» muqarrarligini juda yaxshi his etib turar, uning boshiga nohaq o'lim soya solib, o'ch olishga shaylanardi. «Millatchi», «panislomchi», «panturkchi» kabi siyosiy ayblovlar T. Risqulov-ni «itoat bildirish»ga undab, 20-yillardagi dadil harakatlari, milliy manfaatlar uchun jonbozliklarini «og'ir guvoh» sifatida yuziga sola boshlagan edi.

Shu tufayli T. Risqulov 20-yillardagi haqqoniy so'zlaridan voz kechib, go'yoki «xatoliklarga yo'l qo'yganini» tan olishga, tavba qilishga majbur bo'ldi. Uning 30-yillar o'rtasida, ya'ni qo'zg'olonning 20 yilligi munosabati bilan chop etilgan maqolalari 20-yillarda ilgari surilgan haqqoniy qarashlariga mutlaqo zid bo'lib, bolshevikcha konsepsiyaga to'la moslashtirilgan edi. Biroq bu «tavba-tazarrular» uni qatag'ondan saqlab qololmadi. Sovet hukumati, bolshevikcha mafkura, tuzum uchun aqlli, vatanparvar, xalqiga sodiq, mustaqil fikrlovchi vakillar emas, shu tuzum va mafkuraga ko'r-ko'rona itoat etib, uni ulug'lovchi gumashtalar kerak edi. T. Risqulov bunday ishonchga sazovor emas edi. Shu sababli u o'zining haqqoniy qarashlari, yuksak orzulari bilan birga qatag'on etildi.

T. Risqulov kabi yuzlab milliy ziyolilarning bunday qismati zamondoshlarni o'z xotira va armonlarini yuzaga chiqarmaslikka, alamlarini yutishga, partiya va mafkura chizgan chizig'idan chiqmaslikka o'rgatdi. Ijod ahli ham bundan mustasno emas edi. Shu tariqa zo'rlik bilan qaror topgan bolshevikcha konsepsiya 30-40 yillar davomida yaratilgan barcha tadqiqotlarga andoza bo'lib xizmat qildi, qo'zg'olonning 20 va 30 yilligi munosabati bilan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston respublikalarida tegishli mafkuraviy bo'g'inlar hamda ilmiy tekshirish muassasalari tomonidan e'lon qilingan rasmiy sharh-larda 1916 yil qo'zg'olonining 1931 yilda e'lon qilingan bolshevikcha talqini yanada mustahkamlanib, isbot talab qilmas aksioma tusini oldi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, 1916 yil qo'zg'olonining sovet tarixshunosligida ijobiy baho olishi, uni sinfiy nuqtai nazardan bo'lsa-da, milliy ozodlik harakati sifatida e'tirof etilishi, ushbu voqeya tarixni yorituvchi manbalarni o'rganishga ma'lum darajada imkoniyat yaratib berdi. Bu jarayon nihoyatda cheklangan doirada, bolshevikcha konsepsiya asosida kechdi. Biroq yangi tarixiy faktlarning aniqlanishi, manbalarning o'rganilishi ijobiy ahamiyatga ega edi. Bu davrdagi izlanishlar asosan ikki yo'nalishda olib borildi.

1. Muammoning manbalarini o'rganish.
2. Qo'zg'olon tarixining alohida respublikalar doirasida yoritilishi.

Ilmiy va mantiqiy nuqtai nazardan olib qaraganda har ikki yo'nalish o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ikkinchi yo'nalish, ya'ni muammo tarixini tiklash birinchi yo'nalish natijalariga asoslanishi lozim edi. Biroq masalaga xolisona va ilmiy nuqtai nazardan emas, tor siyosiy va sinfiy manfaatlar nazaridan hamda mafkuraviy aqidalar qolipida yondoshgan sovet tarixshunosligida bu mutanosiblik qo'pol sur'atda buzilgani 30-yillar nashrlari misolida yaqqol ko'zga tashlanadi.

Bu davrda aniqlangan manbalar aksariyat hollarda tarixiy haqiqatni tiklash uchun xizmat qilmadi, chunki ular qo'zg'olon haqidagi bolshevikcha konsepsiyaning ko'p talablariga javob bermas edi.

Manbalarni o'rganish ham, o'z navbatida, ikki yo'nalishda olib borilgan:

A) Qo'zg'olonchilarning xotiralarini to'plash.

B) Arxiv ma'lumotlari, hujjatlarini to'plab, chop etish.

Qo'zg'olonchilarning xotiralarini qo'zg'olonning 15, 20 va 30 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan ilmiy ekspeditsiyalarda yozib olingan bo'lib, ular zamondoshlarning fikr-mulohazalari sifatida muhim ahamiyatga ega. Biroq xotiralarni yozib olgan tadqiqotchilar qo'zg'olon haqidagi bolshevikcha konsepsiya va markscha-lenincha dunyoqarash bilan qurollanganliklari nazarda tutilsa, bu xotiralar haqiqatni qay darajada aks ettirganini tasavvur etish qiyin emas. Qo'zg'olonning tafsilotlari, rivojlanib borishi va bostirilishi haqida aniqlangan ma'lumotlar muhim tarixiy qimmatga ega albatta. Biroq 30-yillardagi qatag'on, tazyiq va quvg'inlar sharoitida qo'zg'olonchilar o'z xotiralarida barcha alam va iztiroblarini, asosiy maqsadlari – Rossiya hukmron-ligidan qutulish, milliy va diniy erkinlikka erishish istaklarini to'la oshkor eta olmaganlari shubhasiz.

Shunday cheklangan doirada bo'lsa-da, qo'zg'olonchilardan aniqlangan ma'lumotlar bqorida ta'kidlanganidek, g'alayonlar tafsilotlarini aniqlashga yordam berdi.

Qo'zg'olon ishtirokchilari va zamondoshlarining ixtiyoriy sur'atda, bolshevikcha andozaga asoslanmay, erkin ravishda yozib, e'lon qilingan xotiralar esa qo'zg'olon va uning maqsad hamda oqibatlarini xolisona, nisbatan chuqurroq yoritib berishi bilan ajralib turadi. Yozuvchi Nazir Safarovning Jizzax qo'zg'oloni haqidagi¹, P. Korshunovanning qo'zg'olonchilarning og'ir jazolanishi² haqidagi guvohliklari shular jumlasidan bo'lib, muhim tarixiy manba sifatida bugungi kunda ham o'z ilmiy qimmatini yo'qotmagan.

Bu xotiralarda ko'rsatilgan ma'lumotlar boshqa hych bir manbada qayd etilmagan. Chunonchi, Nazir Safarovning Jizzax voqyealari haqidagi qimmatli ko'rsatmalari bu yerdagi qo'zg'olon mustabid hukumatga qarshi uyushgan umumxalq kurashi bo'lganini, P. Korshunovanning ko'rsatmalari esa 1916 yil qo'zg'oloni ishtirokchilari hukumat tomonidan og'ir siyosiy jinoyat sodir etgan davlat dushmanlaridan ham qattiqroq, inson uchun xos bo'lmagan, vahshiy usullarda jazolanganidan dalolat beradi.

Qo'zg'olonchilar xotiralarini o'rganishning yana bir yo'nalishi – mardikorlikda xizmat qilib qaytganlarning ko'rsatmalarini yozib olinishi bo'lib, ularning ma'lum qismi matbuotda e'lon qilingan¹. Bu xotiralar mardikorlarning tortgan zahmatlari, chekkan zulm, xo'rliklarini yoritish uchun kerak emas edi. «Turkiston xalqlari vakillarining siyosiy ongi Rossiyadagi rus ishchilari, ularning inqilob g'oyalari ta'sirida uyg'ondi va ular o'z yurtlariga qaytib rus proletariati rahbarligida inqilob sodir etdilar», degan mazmundagi uydirmanini asoslash uchun zarur edi. Vaholanki, Oktyabr to'ntarishi Turkistonda mahalliy aholi ishtirokisiz sodir bo'lgan, mardikorlikdan qaytgan sanoqli kishilargina bolsheviklarning ta'sirida bo'lganlar, qolganlari esa qo'lga qurol olib, milliy ozodlik uchun sovet hokimiyatiga qarshi kurash olib borganlar. Rossiyadagi siyosiy jarayonlar, Fevral inqilobi, mardikorlikdagi og'ir turmush va zulm ularda adolat uchun kurash istagini alangalatgani shubhasiz albatta, biroq og'ir turma sharoitida ochna-

¹ Сафаров Н. Унутилмас кунлар (16-йил Жиззах лъзфолонидан хотираларим). – Тошкент-Баку.: 1932. Б.19.

² Коршунова П. Зверская расправа царского правительства с повстанцами Ферганы (воспоминания очевидца) // «Советское краеведение». 1936. № 9.

¹ Боечин А. Реквизированные рабочие в революционной борьбе в 1916-1917 гг. (Средняя Азия) // История пролетариата СССР. Сб. № 1 (17). 1934.

hor yashab, hatto erkin nafas olish imkoniga ega bo'lmagan mardikorlarning Rossiyada bolsheviklar g'oyasi uchun kurashlardagi faol ishtirokini tasavvur etish qiyin.

REFERENCES

1. I.Karimov. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. –T.: 1997.
2. I. Karimov. Buxoro shahrining 2500 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi tabrik so'zi. //Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida, Toshkent, 1998.
3. Abduraximova N.A. Revolyusionnoye dvijeniye i karatel'naya politika sarizma v Turkestane. K istorii sarskoy tyurmy v Turkestane. Avtoref.diss.kand.ist.nauk. T.: 1969.
4. Brojdo G.I. Materialy k istorii vosstaniya kirgiz v 1916 godu //Novyy Vostok. 1924. Kn.6.
5. Bojko F. Vostaniya 1916 goda v byvshem Turkestane. K 10-letiyu vosstaniya (materialy dlya dokladchikov). T.:1926.
6. Boyechin A. Rekvizirovannyye rabochiye v revolyusionnoy borbe v 1916-1917 gg. (Srednyaya Aziya) // Istoriya proletariata SSSR. Sb. № 1 (17). 1934.